

Het planning department, gezien vanuit een organisatorisch en een administratief oogpunt

Duyverman, J. — De snelle ontwikkeling der wetenschap maakt specialiseering noodig. Sleur wordt meer en meer vervangen door algemeene kijk op het werk, waarbij de „planning” een voorname rol speelt. Schrijver licht dit uitvoerig toe.
B a VI 19 (A 11) *Administratieve Arbeid Mei 1930*

La distribution du travail dans un atelier de voitures de chemins de fer

Thumén, Ch. B. — De „planning” van den arbeid in een reparatie werkplaats heeft ten doel: a. regeling der werkzaamheden, b. controle op de werkzaamheden.

Schrijver laat met teekeningen zien, hoe de begroting van den arbeidsduur bij een groote Fransche Spoorweg Mij. plaats vindt.
B A VI 19 (A 11) *Mon Bureau Mei 1930*

Toepassing van Fliessarbeit

Mallée, Ir. K. F. — Schrijver beschrijft eenige toepassingen in de praktijk van den fliessarbeit, (Osram) en geeft nog eenige slotopmerkingen.
B a VI 19 (A 15) *Administratieve Arbeid Juni 1930*

Het planning department, gezien vanuit een organisatorisch en een administratief oogpunt

Duyverman, J. — In een vervolgartikel beschrijft schrijver verder de planning der productie en somt in een conclusie de verschillende voordeelen op van de planning department.
B a VI 19 (A 11) *Administratieve Arbeid Juni 1930*

VII. LEER VAN DE ARBEIDSVOORWAARDEN

De gevolgen van de invoering van technische hulpmiddelen bij den kantoorarbeid op het personeel

Smit, Jr., G. J. A. — De statistieken betreffende het kantoorbedrijf wijzen uit, dat een vervanging van oudere door jongere krachten en van mannelijke door vrouwelijke employeés meer en meer plaats vindt. De mechanisatie, welke dit mogelijk maakt, leidt tot overspanning bij de oudere kantoorbedienden.
B a VII 1 (A 16) *Administratieve Arbeid Mei 1930*

Ethische tests. — De toetsing van karaktereigenschappen. — Experimenteële karakterologie

Slegtenhorst, H. J. — De toetsing van karaktereigenschappen voor hogere functies is zeer moeilijk, aangezien de verschillende karaktereigenschappen nog niet scherp genoeg begrensd en geanalyseerd zijn. Schriftelijke tests te prefereren boven mondelinge. Tests langs zuiver experimenteelen weg zijn niet mogelijk, zolang de karaktereigenschappen niet voldoende begrensd en geanalyseerd zijn.
B a VII 5 (A 7) *Administratieve Arbeid Mei 1930*

Iets over de invoering van machines en de arbeidsvreugde

Jong, J. de — Schrijver geeft eenige algemeene beschouwingen over bovenstaand onderwerp en aan de hand van eenige historische gegevens toont schrijver aan, dat de arbeidsvreugde in de industrie ook thans nog wel bestaat en dat het vraagstuk niet tot zoo'n groot pessimisme behoeft te stemmen als hier en daar wel wordt vernomen. Ook de mechanische en machinale arbeid op de kantoren wordt besproken.
B a VII 5 (A 7) *Maandblad v. h. Boekhouden Juni 1930*

De gevolgen van de invoering van technische hulpmiddelen bij den kantoorarbeid op het personeel

Smit Jr., G. J. A. — Invoering van kantoormachines leidt dikwijls tot groote besparing, doch schrijver betwijfelt of in alle gevallen aan de gestelde verwachtingen wordt beantwoord.

Aan de hand van velerlei materiaal schat schr. de vermindering van kantoorpersoneel ten gevolge van de rationalisatie op 20 tot 25 %.
B a VII 10 (A 16) *Administratieve Arbeid April 1930*

b. BIJZONDERE BEDRIJVEN

IV. LANDBOUW- EN CULTUURBEDRIJVEN

De overgang van land- tot tuinbouw in ons land

Minderhoud, Ir. G. — De tuinbouw maakt in Nederland een merkwaardig snellen groei door. Schr. geeft verschillende economische, geografische en historische factoren aan, waaraan deze ontwikkeling is toe te schrijven.
B b IV 2 (B 1) *Vragen des Tijds Juni 1930*

V. INDUSTRIE

Productie-cijfers van eenige bedrijven

Koedijk, P. — Aan de hand van hergroepering van de publi-

caties van het Centraal Bureau voor de Statistiek tracht schr. meer licht te doen schijnen over verschijnselen in de Nederlandsche nijverheid.

B b V 1 (B 3)

De Economist Juni 1930

Vijftig jaar Nederlandsche gasindustrie

Hydelaar, P. — Bij het vijftigjarig bestaan van het tijdschrift „Het Gas” wordt een korte terugblik op de laatste 50 jaren der Nederlandsche gasindustrie geworpen. Een graphisch overzicht van de totale gasproductie toont een slechts door den oorlog onderbroken stijgende lijn.

B b V 19 (B 3r)

Het Gas 1 Juni 1930

De gasverzorging in Nederlandsch-Indië in de laatste vijftig jaren

Sauter, L. P. J. M. — De ontwikkeling van de Nederlandsch-Indische gasproductie, vooral bevorderd door den opbloei van de Nederlandsch-Indische Gas Maatschappij, wordt geschetst.

B b V 19 (B 3r)

Het Gas 1 Juni 1930

IX. VERZEKERING

De economische functie der credietverzekering

Den Dooren de Jong, Mr. E. L. G. — De voornaamste economische functies der credietverzekering zijn: a. de vergoeding op assurantie-basis voor de financiële nadeelen uit „ongevallen” bij niet ongezone credietverleening, b. preventieve werking t.o.v. deze financiële nadeelen door het verstrekken van inlichtingen, c. verbetering van de positie van den exporteur tegenover den financierenden bankier.

B b IX 6 (B 8)

Het Verzekeringsarchief nr. 2 1930

De verantwoordelijkheid van den credietverzekeraar

Groenendaal, C. P. H. — In een 7-tal stellingen omschrijft schr. de eischen, die credietverzekering-maatschappijen bij het aangaan van credietverzekeringen in het oog zullen moeten houden (selectie van risico's, beperking tot goederencredieten, geen avalverplichtingen of afbetalingscredieten, sterke reserve-politiek).

B b IX 6 (B 8)

Het Verzekeringsarchief nr. 2 1930

NIEUWE BOEKEN

A. Bedrijfs-huishoudkunde

AEG-Konzern 1930, Der. Aufbau, Werke und Arbeitsgebiete des AEG-Konzerns. Holdinggesellschaften und Beteiligungen. Berlin, 1930.

Atkins, P. M. Bank secondary reserve and investment policies. New York, 1930.

Baracha, Sammy. Rationalisation et révolution. Paris, 1930.

Bayer-Maul. Verkaufslehre in 3 Teilen. Stuttgart, 1930.

Bock, Alois Peter. Grundlagen einer Wirtschaftstheorie vom Ingenieurstandpunkte. Die Kausalität des wirtschaftlichen Geschehens und das allgemeine Prinzip des kollektiven Lebens. Brünn, 1930.

Brock, Fr. Gestehungskosten und Verkaufspreise elektrischer Arbeit. Wien, 1930.

Büchi, J. Alfred. Schweizerische Wertpapierbörsen. Zürich, 1930.

Butler, L., and O. R. Johnson. Management control through business forms. New York, 1930.

Buxbaum, Bertold. Technischen Geist in die Einkaufsabteilungen! Düsseldorf, 1930.

Campbell, W. Business accounts and finance. Business organisation and routine. London, 1930.

Church, A. II. Overhead expense in relation to costs, sales and profits. New York, 1930.

Davies, J. P. Insured investment. New York, 1930.

Demant, V. A. Just price. London, 1930.

Durand, Edward Dana. American industry and commerce. Boston, 1930.

Eckardt, Paul. Betriebswirtschaftskunde. Leipzig, 1930.

Gerhardt, Johannes. Unternehmertum und Wirtschaftsführung. Tübingen, 1930.

Gilcs, R. Sales expansion question book. New York, 1930.

Glasgow, G. The English investment trust companies. London, 1930.

Godley, Edwin A., and Alexander Kaylin. Control of retail store operations. New York, 1930.

Hobson, J. A. Rationalisation and unemployment. London, 1930.

Hodges, Charles F. Wall Street. New York, 1930.

Holmes, W. Gerald. Plant location. London, 1930.

Jones, L. L., and L. Bertschi. General business science. New York, 1930.

Jones, T. R. Post merger economics. New York, 1930.

Kokkalis, Alexander. Der Unternehmensgewinn. Begriff und Entstehung des Unternehmensgewinnes. Über Arbeitslohn und die Zusammenhänge zwischen Lohn und Gewinn. Jena, 1930.

Kuznets, Simon. Wesen und Bedeutung des Trends. Bonn, 1930.

Lehmann, Max Rudolf. Rationalisierung und Sozialpolitik. Akademischer Vortrag. Nürnberg, 1930.

Miller, G. L. Aesop Glim, advertising fundamentalist. New York, 1930.

Murphy, J. A. Merchandising through mergers. New York, 1930.

Pohl, Robert. Die Rechtsbedeutung des Betriebes. Eine rechtliche und rechtspolitische Untersuchung über einige Betriebsprobleme. Berlin, 1930.

Quittner, Paul. Investment. Moderne Prinzipien der Vermögensanlage. Berlin, 1930.

Reitell, Charles, and Clarence van Sickle. Cost finding for engineers. London, 1930.

Rhoades, E. J. Merchandising packinghouse products. London, 1930.

Riefler, Winfield W. Money rates and money markets in the United States. New York, 1930.

Runge, Ernst A. Beiträge zur Geschichte des bremischen Heringshandels. Wesermünde, 1930.

Samson, Fritz. Der Einfluss der Mode auf den Schuheinzelhandel. Stuttgart, 1930.

Siemens-Konzern 1930, Der. Aufbau, Entwicklung, Werke, Statistik und Finanzen des Siemens-Konzerns und seiner Konzern-Gesellschaften. Berlin, 1930.

Wagemann, Ernst. Economic rhythm. A theory of business cycles. London, 1930.

Wilhelm, Donald. Writing for profit. London, 1930.

Witte, Irne M., Werbart Weidenmüller und Hans Piorowski. Psychotechnik der Organisation in Fertigung, (Büro-) Verwaltung, Werbung. Hrsg. von Fritz Giese. Halle a. S., 1930.

B. Accountancy en Boekhouden

Beste, Theodor. Die Kurzfristige Erfolgsrechnung. Leipzig, 1930.

Boesel, Rudolf. Die Lochkarte im Fabrikbetrieb. Rationalisierung des industriellen Rechnungswesen mit Hilfe des Lochkartenverfahrens. Berlin, 1930.

Hesse, Alfred W. Principles of coal property valuation. New York, 1930.

Miller, Franklin, and Company. How to audit. A manual of procedure. Preface by W. R. Basset. New York, 1930.

Rautz, Paul. Einfache Buchführung (Steuerbuchhaltung) für Einzelhandel und Handwerk. Eberswalde, 1930.

Robinson, N. Bookkeeping. New York, 1930.

Schad, Albert. Das Lochkartenverfahren im industriellen Rechnungswesen. Stuttgart, 1930.

Shimono, N. Principles and practices of book-keeping in all branches of business. Tokio, 1927.

Sidey, R. L. Advanced accounting in Australia and New Zealand. Sydney, 1930.

Thornton, Frank Weldon. Stock brokerage and investment house accounting. With notes on auditing procedure. New York, 1930.

Trespouch, J. Pour tenir sa comptabilité et vérifier ses impôts. Paris, 1930.

MEDEDEELINGEN WAARVAN PLAATSING WERD VERZOCHT

Amsterdamsche Vereeniging Assistenten N. I. v. A.

Het Secretariaat van de Amsterdamsche Vereeniging van Assistenten van het Nederlandsch Instituut van Accountants wordt niet meer waargenomen door

K. Gerhardt, Nieuwe 's-Gravenlandse weg 18, Bussum, maar berust thans bij
Th. L. Drivel, President Steynplantsoen 62 Amsterdam (O.).

Examen Nederlandsche Bond van Accountants

De uitslag van de in September en November van dit jaar gehouden examens van den Nederlandschen Bond van Accountants is als volgt:

	Aangemeld	Geslaagd
Algemeene Rekenkunde	3	3
A. Burgerlijk- en Handelsrecht	9	6
B. Fiscaal Recht	13	5
Economie	9	6
Bedrijfshuishoudkunde	12	7
Accountancy 1e gedeelte	12	2
Accountancy 2e gedeelte	11	5

Het diploma kon, na volledig afgelegd examen uitgereikt orden aan de Heeren:

D. Buren, Amsterdam; *A. Dijkshoorn*, Eindhoven; *F. K. Grotjohann Jr.*, Amsterdam; *E. J. Lohuis*, Ouden Rijn; *W. Waanders*, Breda en *J. W. Wolff*, Rotterdam.

De uitslag van het in Nederlandsch-Indië gehouden examen zal nader worden bekend gemaakt.

ONTVANGEN BOEKWERKEN

De Grondbeginselen der Volkshuishouding door *Dr. C. A. Verrijn Stuart*; derde herziene druk 1930. Uitgave van De Erven F. Bohn, Haarlem. Prijs f 9.—, geb. f 9.50.

Inleiding tot het Nederlandsch Handelsrecht door *Dr. W. L. P. A. Molengraaff*; derde herziene druk 1930. Uitgave van De Erven F. Bohn, Haarlem. Prijs f 4.—, geb. f 5.—.

Hoofdstukken der Economie: De waardeleer in hare betekenissen voor de verdeling der welvaart, door *Mr. W. C. Mees RAzn.*, 1930. Uitgave van De Erven F. Bohn, Haarlem. Prijs f 3.75, geb. f 4.50.

Referaten Efficiencydagen 4 en 5 Nov. 1930. Uitgave van *J. Muusses*, Purmerend.

Notatie en Methode in de Elementaire Verzekeringswiskunde door *Dr. Van Haaften*. Uitgave van de N.V. Dagblad Drukkerij De Standaard. Prijs f 0.60.